

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Red.: L. A. BAKKER, Drs G. L. GROENEVELD,
Drs H. HAVERKAMP en Drs P. F. R. STOL

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Protection of accountancy practices

Bij de behandeling van dit actuele onderwerp worden in het kort twee methoden aangegeven, waarmede op de beste wijze de tijdelijke plaatsvervangende van een accountant door een plaatsvervangend accountant kan worden geregeld.

A II 4 *The Accountant 16 December 1939*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratieve inrichting en techniek bij huurkoop-affaires

Lameijer, H. — Ditmaal behandelt schr. de administratieve inrichting van een groote financieringsmaatschappij. Daarbij wordt in het bijzonder op de specifieke punten van het grootbedrijf ingegaan. Voorzover de inrichting gelijk is aan die van het kleine en middelgrote bedrijf wordt verwezen naar de vorige artikelen.

A III 3 *Organisatie en Efficiency Februari 1940*

Preparation of consolidated balance-sheets of holding and subsidiary companies

Byrd, F. Kenneth — Met eenige interessante voorbeelden maakt schrijver den lezer duidelijk, hoe in verschillende gevallen een geconsolideerde balans dient te worden opgesteld.

A III 3 *The Accountant 16 en 23 December 1939*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Winst, economisch en fiscaal

Mey, Jr., J. L. — Schr. geeft eenige beschouwingen naar aanleiding van het ontwerp van wet tot heffing van een inkomstenbelasting.

B a IV 8 *Economic Februari 1940*

Prijsregeling

Janssens, C. H. A. J. — Schr. ziet prijsregeling als een systeem van bewust ingrijpen in de vrije prijsvorming. Dat ingrijpen kan direct of indirect zijn, de doeleinden zien wij verlopen tusschen individueele rentabiliteitswensen, langs gemeenschappelijke rentabiliteitswensen naar een bevordering van de gemeenschappelijke welvaart.

B a IV 9 *Economic Februari 1940*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Onze coöperaties een waardevol nationaal bezit

Louwes, H. D. — Deze rede werd uitgesproken op de algemeene vergadering van het Centraal Bureau uit het Kon. Ned. Landbouw-Comite. Spr. ontkent niet dat er strijd is met en somtijds nadeel toegebracht aan bepaalde categorieën van handeldrijvenden. Maar de coöperatieve gedachte heeft het zelfrespect van onzen boerenstand aanmerkelijk versterkt. Zij vormt de eenige onoverwinnelijke weerstand tegen de wassende macht van het grootkapitaal, in het bijzonder van de internationale Trusts. De middenstand moet niet haar heil zoeken in een onvruchtbare strijd tegen de coöperatieve gedachte, maar deze overnemen, teneinde zichzelf te handhaven.

B a VI 9 *Nationale Cooperatieve Raad Februari 1940*

Overzicht van de wettelijke maatregelen ten aanzien van de eenheids-prijzenwinkels in verschillende landen

Snel, drs. P. M. H. — Schr. geeft een belangwekkend overzicht van de wettelijke regeling betreffende eenheidsprijzenwinkels in een groot aantal landen.

B a VI 9 *Economic Februari 1940*

Onze coöperaties een waardevol nationaal bezit

Louwes, H. D. — Deze rede werd uitgesproken op de algemeene vergadering van het Centraal Bureau uit het Kon. Ned. Landbouw-Comite. Spr. ontkent niet dat er strijd is met en somtijds nadeel toegebracht aan bepaalde categorieën van handeldrijvenden. Maar de coöperatieve gedachte heeft het zelfrespect van onzen boerenstand aanmerkelijk versterkt. Zij vormt de eenige onoverwinnelijke weerstand tegen de wassende macht van het grootkapitaal, in het bijzonder van de internationale Trusts. De middenstand moet niet haar heil zoeken in een onvruchtbare strijd tegen de coöperatieve gedachte, maar deze overnemen, teneinde zichzelf te handhaven.

B a VI 10 *Nationale Cooperatieve Raad Februari 1940*

Eenige richtlijnen voor een goede opleiding en training van den verkoops-staf

Slikboer, drs. J. — Schr. geeft ditmaal enkele richtlijnen voor de leiding van personeel in het algemeen.

B a VI 21 *Organisatie en Efficiency Februari 1940*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Organisator en vakman

Kuiper, dr. T. — De analyse van het organisatorisch vermogen is op een psychotechnicum aan de orde van den dag. De karakterologische en organisatorische eigenschappen, noodig voor het leiden van een groot bedrijf, worden nagenoeg nooit in den goeden vakman gevonden. Schr. werkt dit nader uit.

B a VII 5 *Organisatie en Efficiency Februari 1940*

De eerste halve eeuw Arbeidsinspectie

Zaalberg, C. J. P. — Schr. vertelt van de geschiedenis en van de praktijk der Arbeidsinspectie.

B a VII 8 *De Ingenieur 23 Februari 1940*

Over de rechtsgrond der verplichte wettelijke pensioenverzekering van kleine zelfstandige werkers

Beurden, J. van — Schr. beziet het probleem in het kader van de rechtvaardige loon- en de rechtvaardige prijsregeling. Het inkomen moet toereikend zijn ook voor het levensonderhoud gedurende den ouderdom.

B a VII 9 *Bouwen en Streven 8 Februari 1940*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Productie, afzet en verbruik van onze zuivelproducten

Bt. — Een overzicht wordt gegeven van de recente ontwikkeling en van de perspectieven onder de huidige verhoudingen. Schr. meent dat de toekomstige afzetmogelijkheden niet ongunstig zijn en dat op den duur prijsstijging niet kan uitblijven.

B b IV 2 *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 26 Jan., 2 en 9 Febr. 1940*

V. INDUSTRIE

De saneering van het Amsterdamsche Bakkerijbedrijf

Tupker, Drs. H. W. C. — In het Amsterdamsche bakkerijbedrijf is de nieuwe ondernemersovereenkomst geteekend door meer dan 85 % der bedrijfsgeenooten. Het ligt in het voornemen de algemeen verbindend verklaring aan te vragen. Schr. geeft bijzonderheden van de werking van de twee vorige overeenkomsten. In de nieuwe overeenkomst is de minimum prijsregeling gewijzigd.

B b V 16d *bedrijf Februari 1940*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Over huisafval in normalen- en schaarschttetijd

Sweers, Drs. B. M. — In een onderhoud met den directeur van den gemeentelijken reinigingsdienst van 's Gravenhage wordt eerst de

vraag beantwoord, hoe deze dienst momenteel werkt. Er wordt voorts op gewezen dat men zich geen overdreven voorstellingen moet maken van de kwantiteiten bruikbare stoffen die zich in de huisafval bevinden. Dit komt doordat deze stoffen — schillen, oud papier etc. — ook in normale tijden al hun bestemming vinden. Voor de overheid is zelfs in schaarschtijd geen taak weggelegd. De particuliere organisatie, die deze stoffen verzamelt, breidt zich automatisch uit. De resultaten dient men niet te overschatten.

B b VII 10

Nederlandsch Fabriekaat 20 Febr. 1940

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Buchhaltungsbeispiele für den Kontenrahmen der Wirtschaftsgruppe Gieszerei-Industrie. Düsseldorf, 1940.

Coutre, Walter Le. Einrichtung und Umstellung der Buchhaltung nach dem Kontenrahmen. Ein Wegweiser für die Praxis. Stuttgart, 1940.

Radell, Neva Henrietta. Accounting for the individual and family. New York, 1940.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Holmstrom, J. Edwin. Records and research in engineering and industrial science. A guide to the production, extraction, integrating, store-keeping, circulation and translation of technical knowledge. London, 1940.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Distributiekosten-statistiek van de grossierderij in chocolade, suikerwerken en aanverwante artikelen 1938. 's-Gravenhage, 1940.

Heckert, J. B. Analysis and control of distribution costs, for sales executives and accountants. New York, 1940.

Solmssen, W. Bedrijfscalculatie voor banken. Amsterdam, 1940.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Stackhouse, W. H. Measures of purchasing power. Bloomington, Ind., 1939.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Arnhold, Karl. Der deutsche Betrieb. Aufgaben und Ziele national-sozialistischer Betriebsführung. Leipzig, 1939.

Friedel, Robert. Haushaltsrechnung und -plan in verbundener Rechnung. Leipzig, 1940.

Higginson, J. M. Practical advertising management. London, 1940.

Lewis, Howard, Thompson. Industrial purchasing. Principles and practice. Chicago, 1940.

Tassio, Mario. La vie des affaires. Technique, pratique et philosophie des affaires. Version française par Georges Mis. Paris, 1940.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Beckman, R. O. How to train supervisors. New York, 1940.

Brooke, E. E. Career clinic. The answer to your job problem. Oxford (Toronto), 1940.

Moore, W. C. Business man — what now? New Egypt-on-Oakford Lake, N. J., 1939.

Tapper, T. Editor. Seven keys to success. New York, 1939.

Winkler, John K. Five and ten. The fabulous life of F. W. Woolworth. New York, 1940.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Arnhold, Karl. Der deutsche Betrieb. Aufgaben und Ziele national-sozialistischer Betriebsführung. Leipzig, 1939.

Batchelor, B. Editor. New outlook in business. New York, 1940.

Buchhaltungsbeispiele für den Kontenrahmen der Wirtschaftsgruppe Gieszerei-Industrie. Düsseldorf, 1940.

Carder, A. B. Third commodity. Indianapolis, 1940.

Lewis, Howard, Thompson. Industrial purchasing. Principles and practice. Chicago, 1940.

VI. HANDEL

Distributiekosten-statistiek van de grossierderij in chocolade, suikerwerken en aanverwante artikelen 1938. 's-Gravenhage, 1940.

Heckert, J. B. Analysis and control of distribution costs, for sales executives and accountants. New York, 1940.

Jessen, Jens. Der Handel als volkswirtschaftliche Aufgabe. Ein Beitrag zur Lehre vom Binnenhandel. Berlin, 1940.

Keyn, L. G. Commerce for South African students. Pretoria, 1939.

Lester, H. M. Retail training in principle and practice. New York, 1940.

Nichols, J. P. Chain store tells its story. New York, 1940.

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Solmssen, W. Bedrijfscalculatie voor banken. Amsterdam, 1940.

Hardy, Charles O. Odd-lot trading on the New York stock exchange. Washington, D.C., 1939.

AMSTERDAMSCH VEREENIGING VAN ASSISTENTEN VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

Ingevolge besluiten van de Algemene Vergadering en van de Bestuursvergadering van 12 April 1940, is het bestuur van de Amsterdamsche Vereeniging van Assistenten van het N.I. v.A. als volgt samengesteld:

Voorzitter: *J. van Raalte*, Prins Alexanderweg 23, Zeist.
Secretaris: *W. H. Merckel*, Vondelkerkstr. 22 (boven), Amsterdam-W.

Penningmeester: *J. Paalman*, Planetenlaan 126, Haarlem.
Leden: *E. Driessen*, *C. H. Fritzsche* en *W. H. Muisers*, allen te Amsterdam.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

A. Brinkman, De Omzetbelasting. Deel II en supplement no. 1. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend, 1940. Prijs van het volledige werk f 11.50.

Organisatie en Efficiency. Maandblad, 2e jaargang no. 4, April 1940. Uitgave van International Office Machines Research. Abonnementsprijs f 9.— per jaar.

De Accountant, no. 2, 1940 (mededeelingen; Maart 1940) met bijlage (1e aanvulling van den catalogus). Uitgave van het Nederlandsch Instituut van Accountants.

Economisch Instituut voor den Middenstand. Verslag van den Raad van Beheer over het jaar 1939.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Distributiekosten-statistiek van de grossierderij in koloniale waren en aanverwante artikelen, 1938. Uitgave van de Rijksuitgeverij, den Haag, 1940. Prijs f 0.50.